

TRANSFORMAÇÃO DE COORDENADAS COM REDES NEURAIIS EM GRANDES QUANTIDADES DE DADOS

LEONARDO CHARLES FERNANDES¹
MATHEUS HENRIQUE SILVA FERREIRA²
DANIEL MASA AKI NOJIMA³
STEFANO SAMPAIO SURACI⁴
LEONARDO ASSUMPTÃO MOREIRA⁵
MAURÍCIO CARVALHO MATHIAS DE PAULO⁶
IVANILDO BARBOSA⁷
LEONARDO CASTRO DE OLIVEIRA⁸

¹Instituto Militar de Engenharia – leonardo.fernandes@ime.eb.br

²Instituto Militar de Engenharia – matheus.ferreira@ime.eb.br

³Instituto Militar de Engenharia – daniel.nojima@ime.eb.br

⁴Instituto Militar de Engenharia – stefano@ime.eb.br

⁵Instituto Militar de Engenharia – leonardo.moreira@ime.eb.br

⁶Instituto Militar de Engenharia – mauricio.paulo@ime.eb.br

⁷Instituto Militar de Engenharia – ivanildo@ime.eb.br

⁸Instituto Militar de Engenharia – leonardo@ime.eb.br

Os métodos de inteligência artificial possuem grande potencial de emprego no tratamento de observações e produtos geodésicos, a fim de aprimorar sua qualidade. Sob esta premissa, foi estabelecida, em 12 de maio de 2023, uma nova área de foco de trabalhos (*Focus Area*) pelo *Global Geodetic Observing System (GGOS)/ International Association of Geodesy (IAG)* chamada *Artificial Intelligence for Geodesy – AI4G* [1]. De modo geral, a transformação de coordenadas é um procedimento que estabelece uma relação matemática entre dois sistemas de coordenadas. Dada sua relevância em diversas áreas das ciências que integram a Engenharia Cartográfica, o potencial da aplicação de aprendizado de máquina nesta atividade também tem sido bastante abordado na literatura. Os principais trabalhos incluem transformação espacial de imagens [2], conversão de altitudes GNSS [3], transformação de coordenadas entre diferentes *data* [4-6], de cartesianas para geodésicas [7] e vice-versa [8]. Contudo, não foram encontrados registros de aplicações de aprendizado de máquina em transformações de coordenadas envolvendo coordenadas planas da projeção Universal Transversa de Mercator (coordenadas UTM norte – N – e este – E). Considerando, ainda, a demanda por métodos capazes de processar grandes volumes de dados, [4] propõem que redes neurais artificiais ainda precisam ser testadas para transformação de coordenadas em grandes quantidades de dados. Nesse sentido, esta pesquisa tem como objetivo aplicar redes neurais do tipo *perceptron* multicamadas (*multilayer perceptron – MLP*) na transformação de coordenadas localizadas no território brasileiro e compará-las com o desempenho da transformação afim, técnica usual para transformação de coordenadas em aplicações nas ciências geodésicas e cartográficas. O estudo de caso se refere à transformação de coordenadas geodésicas (latitude ϕ e longitude λ) em UTM (N e E). Inicialmente, coordenadas geodésicas de 50.000 pontos selecionados aleatoriamente na região da zona UTM 23 (coordenadas entre 16° e 24°S e 42° e 48°W), localizada nos estados de Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, com uma área de aproximadamente 568.000 km², foram obtidas e armazenadas. Esta atividade foi realizada no programa *Octave*, versão 6.3.0. As respectivas coordenadas UTM no sistema de referência SIRGAS 2000 destes pontos foram então obtidas em lote no programa *ProGriD* [9], visando a complementar a base de dados para aplicação no aprendizado supervisionado. Assim, os atributos de entrada da base de dados foram as coordenadas geodésicas de cada ponto e os de saída as respectivas coordenadas UTM. Note que a transformação de coordenadas geodésicas em UTM possui formulação algébrica bem estabelecida na literatura (equações de *Gauss-Kruger* [10]), o que não justificaria a aplicação de transformação de coordenadas com aprendizado de máquina e/ou transformação afim. Contudo, este experimento não foi concebido para verificar a possibilidade de se substituir a formulação algébrica, mas especificamente para possibilitar a obtenção de uma grande massa de dados em gabinete, com o objetivo de avaliar capacidades e limitações de uma rede MLP na transformação de coordenadas, e comparar com uma

abordagem baseada em ajustamento por mínimos quadrados, representada pela transformação afim. Para a modelagem da transformação de coordenadas foram aplicadas então a transformação afim 2D e uma rede MLP com a seguinte arquitetura: 2 unidades de entrada (para receber valores dos 2 atributos de entrada), 3 camadas intermediárias (ocultas) com 50 neurônios cada (sem contar neurônios de *bias*) e 2 neurônios na camada de saída (Figura 1). Para acelerar o processo de treinamento do MLP, os atributos de entrada e saída foram escalados para o intervalo de números reais entre 0 e 1. Foram adotadas as funções de ativação *ReLU* nas camadas ocultas e a sigmoide na camada de saída. No treinamento do MLP foi utilizado o algoritmo *Adam* com taxa de aprendizado de 0,001. Mais informações sobre a estrutura de redes MLP e seu treinamento em [11]. Dos 50.000 pontos da base de dados, 45.000 foram utilizados no treinamento do MLP e 5.000 foram separados no conjunto de teste. Para uma comparação imparcial entre o MLP e a transformação afim, o mesmo conjunto de treinamento foi aplicado na estimação dos parâmetros da transformação afim e o mesmo conjunto de teste na avaliação do desempenho da mesma. Os algoritmos de transformação afim e da rede MLP foram implementados e executados em *jupyter notebooks*, linguagem de programação *python 3* (principalmente bibliotecas *numpy* e *sklearn*), no ambiente *Google Colab* [12]. Nas amostras do conjunto de teste, foram computadas as distâncias euclidianas entre as coordenadas UTM corretas (constantes da base de dados) e aquelas obtidas pelos modelos da transformação afim e do MLP, ou seja, as distorções (erros) entre valores corretos e preditos. A Tabela 1 mostra a média, o desvio padrão e os valores máximos e mínimos dos conjuntos de 5.000 erros de predição (nos exemplos do conjunto de teste) considerando ambas as modelagens. Da análise de resultados, nota-se que o MLP apresentou acurácia superior ao da transformação afim na transformação de coordenadas. As estatísticas dos erros de predição da transformação afim foram sempre mais do que o triplo das respectivas estatísticas do MLP. Estes resultados indicam que, neste experimento, as redes neurais artificiais obtiveram diferenças menores para as coordenadas calculadas pelo *ProGrid* que a transformação afim. Portanto, confirma-se que a modelagem de transformação de coordenadas com redes neurais pode ser bastante vantajosa em relação a técnicas usuais do ajustamento de observações, o que indica a necessidade de continuidade desta pesquisa. Uma desvantagem do MLP é que seu tempo de processamento foi superior ao da transformação afim. Os tempos para estimativa de parâmetros (treinamento) e predição no conjunto de teste, sem a utilização de qualquer processamento em paralelo, foram de 0,217s e 0,011s para o MLP, e de 0,139s e 0,006s para a transformação afim. Contudo, note que os tempos de processamento foram significativamente inferiores a 1s, não sendo portanto um fator impeditivo para a quantidade de dados analisada. Demandas de trabalhos futuros envolvem a utilização de aprendizado de máquina em outras aplicações de transformações de coordenadas das ciências que integram a Engenharia Cartográfica, em especial naquelas sem modelagem algébrica estabelecida, como, por exemplo, o georreferenciamento de imagens satelitais e entre diferentes redes geodésicas, visto seu desempenho apresentado com larga vantagem em relação ao da transformação afim. Ademais, o ajuste de hiperparâmetros do MLP deve ser realizado, o que pode potencializar ainda mais seu desempenho; e devem ser mais exploradas outras arquiteturas de redes neurais, como as redes neurais de base radial, que podem apresentar desempenho superior ao do MLP na transformação de coordenadas, como sugerido em [8].

Figura 1 – Arquitetura da rede MLP.

Fonte: elaborada pelos autores.

Tabela 1 – Estatísticas dos erros de predição (km).

Estatística	Transformação Afim	MLP
Média	2,279	0,472
Desvio padrão	1,653	0,320
Máximo	8,525	2,744
Mínimo	0,047	0,008

Fonte: elaborada pelos autores.

Palavras-chaves: *perceptron* multicamadas; aprendizado de máquina; Cartografia; Geodésia; transformação geométrica.

Referências

- [1] GLOBAL GEODETIC OBSERVING SYSTEM. **Artificial Intelligence for Geodesy**. Vienna, Austria, 2024. Disponível em: <https://ggos.org/about/org/fa/ai-for-geodesy/>. Acesso em: 12 jun 2024.
- [2] ROFATTO, V. F.; BONIMANI, M. L. S.; MATSUOKA, M. T.; KLEIN, I.; CAMPOS, C. C. de. Resampling Methods in Neural Networks: From Point to Interval Application to Coordinate Transformation. **Journal of Surveying Engineering**, v. 149, n. 1, p. 04022020, 2023.
- [3] WU, L.; TANG, X.; ZHANG, S. The Application of Genetic Neural Network in the GPS Height Transformation. In: **Proceedings of the Fourth International Conference on Computational and Information Sciences**. Washington, DC, USA: IEEE Computer Society, 2012. p. 255–258.
- [4] GULLU, M. Coordinate transformation by radial basis function neural network. **Scientific Research and Essays**, v. 5, n. 20, p. 3141–3146, 2010.
- [5] HASSAN, A.; MUSTAFA, E. K.; MAHAMA, Y.; DAMOS, M. A.; JIANG, Z.; ZHANG, L. **Analytical Study of 3D Transformation Parameters Between WGS84 and Adindan Datum Systems in Sudan**. Arabian Journal for Science and Engineering, n. 45, p. 351-365, 2020.
- [6] ELSHAMBAKY, H. T.; KALOOP, M. R.; HU, J. W. A novel three-direction datum transformation of geodetic coordinates for Egypt using artificial neural network approach. Arabian Journal of Geosciences, n. 11, 110, 2018.
- [7] CIVICIOGLU, P. Transforming geocentric cartesian coordinates to geodetic coordinates by using differential search algorithm. **Computers & Geosciences**, v. 46, p. 229–247, 2012.
- [8] ZIGGAH, Y. Y.; YOUJIAN, H.; YU, X.; BASOMMI, L. P. Capability of Artificial Neural Network for Forward Conversion of Geodetic Coordinates (ϕ, λ, h) to Cartesian Coordinates (x, y, z). **Mathematical Geosciences**, v. 48, n. 6, p. 687–721, 2016.
- [9] IBGE. **ProGrid - Transformação de Coordenadas entre Sistemas de Referência Oficiais**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/informacoes-sobre-posicionamento-geodesico/servicos-para-posicionamento-geodesico/16312-progrid.html>. Acesso em: 25 jun 2024.
- [10] LI, XIAOYONG; LI, HOUPU; LIU, GUOHUI; BIAN, SHAOFENG. Optimization of Complex Function Expansions for Gauss-Krüger Projections. **International Journal of Geo-Information**, v. 11, n. 11, 2022.
- [11] AGGARWAL, C. C. **Neural Networks and Deep Learning**. Cham, Switzerland: Springer, 2018. 497 p.
- [12] Google Colaboratory. **Colab**. Disponível em: <https://colab.research.google.com/>. Acesso em: 4 jul 2024.